

Ramón López Cordoví

rlcordovi73@gmail.com

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-5087-2582>

Dirección Provincial de Educación de Granma. Cuba.

Esteban Tomás Ramírez Domínguez

tomasramirez@dpe.gr.rimed.cu

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-4173-4305>

Dirección Provincial de Educación de Granma. Cuba.

Cómo citar este texto:

López Cordoví, R., Ramírez Domínguez, E. T. (2024). Estrategia Metodológica para el Diseño Curricular de la asignatura Educación Laboral en la Educación Secundaria Básica. Investigamos. Vol. I. No. 2. Mayo 2024. Pp. 155-171. URL disponible en: <https://revistainvestigamos.com/ojs/index.php/home/issue/view/2>

Recibido: noviembre de 2023.

Aceptado: abril de 2024.

Publicado: Mayo 2024.

Catalogado por:

Platform &
workflow by
OJS / PKP

Consejo Latinoamericano
de Ciencias Sociales

DORA

ESTRATEGIA METODOLÓGICA PARA EL DISEÑO CURRICULAR DE LA ASIGNATURA EDUCACIÓN LABORAL EN LA EDUCACIÓN SECUNDARIA BÁSICA

METHODOLOGICAL STRATEGY FOR THE CURRICULAR DESIGN OF THE SUBJECT LABOR EDUCATION IN BASIC SECONDARY EDUCATION

Ramón López Cordoví

Dirección Provincial de Educación de Granma. Cuba
ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-5087-2582>
rlcordovi73@gmail.com

Esteban Tomás Ramírez Domínguez

Dirección Provincial de Educación de Granma. Cuba
ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-4173-4305>
tomasramirez@dpe.gr.rimed.cu

...

Correspondencia: rlcordovi73@gmail.com

RESUMEN

En el contexto actual, en que los nuevos escenarios científicos, tecnológicos e innovadores evidencian un cambio paradigmático muy significativo en la concepción de los diseños curriculares, requieren de nuevas estrategias que promueven la transformación curricular. En este sentido se propone una estrategia metodológica como instrumento para la implementación práctica del diseño curricular de la asignatura Educación Laboral para la educación Secundaria Básica desde un enfoque científico, tecnológico e innovador. Su objetivo general consiste en facilitar a los principales gestores y actores del proceso pedagógico, en la educación Secundaria Básica, la implementación práctica del diseño curricular de la asignatura Educación Laboral, desde un enfoque científico, tecnológico e innovador, que favorezca el desempeño sociolaboral de los educandos, para la solución de problemas de la vida cotidiana, en los diversos contextos sociolaborales en los que conviven. La lógica teórico-argumentativa empleada en la construcción de la estrategia, adopta una postura sistémico-estructural-funcional y connota su significación en la sistematización teórica del diseño curricular como dimensión del currículum y las dinámicas metodológicas desde la integración de sus componentes desde una perspectiva sociolaboral, que emergen de las prácticas educativas-transformadoras en el contexto de la institución educativa. Sobre la base del Método Dialéctico Materialista, se asumen para el desarrollo de la investigación los siguientes métodos: Histórico – lógico, revisión documental, análisis – síntesis e inducción – deducción.

Palabras clave: diseño curricular, estrategia metodológica, enfoque científico, tecnológico e innovador.

Abstract

In the current context, in which the new scientific, technological and innovative scenarios show a very significant paradigmatic change in the conception of curricular designs, they require new strategies that promote curricular transformation. In this sense, a methodological strategy is proposed as an instrument for the practical implementation of the curricular design of the subject Labor

Education for Basic Secondary education from a scientific, technological and innovative approach. Its general objective is to facilitate the main managers and actors of the pedagogical process, in Basic Secondary education, the practical implementation of the curricular design of the subject Labor Education, from a scientific, technological and innovative approach, which favors the socio-laboral performance of the students. learners, to solve problems of daily life, in the various socio-labor contexts in which they coexist. The theoretical-argumentative logic used in the construction of the strategy adopts a systemic-structural-functional stance and connotes its significance in the theoretical systematization of the curricular design as a dimension of the curriculum and the methodological dynamics from the integration of its components from a socio-labor perspective, which emerge from educational-transformative practices in the context of the educational institution. Based on the Materialist Dialectical Method, the following methods are assumed for the development of the research: Historical – logical, documentary review, analysis – synthesis and induction – deduction.

Keywords: curricular design, methodological strategy, scientific, technological and innovative approach.

ESTRATÉGIA METODOLÓGICA PARA O DESENHO CURRICULAR DA DISCIPLINA EDUCAÇÃO TRABALHISTA NO ENSINO MÉDIO BÁSICO

Resumo

No contexto atual, em que os novos cenários científicos, tecnológicos e inovadores apresentam uma mudança paradigmática muito significativa na concepção dos desenhos curriculares, exigem novas estratégias que promovam a transformação curricular. Neste sentido, propõe-se uma estratégia metodológica como instrumento para a implementação prática do desenho curricular da disciplina Educação para o Trabalho para o Ensino Secundário Básico a partir de uma abordagem científica, tecnológica e inovadora. Tem como objetivo geral facilitar aos principais gestores e atores do processo pedagógico, no Ensino Médio Básico, a implementação prática do desenho curricular da disciplina Educação para o Trabalho, a partir de uma abordagem científica, tecnológica e inovadora, que favoreça o desempenho sociolaboral. dos alunos, para resolver problemas da vida cotidiana, nos vários contextos sócio-laborais em que convivem. A lógica teórico-argumentativa utilizada na construção da estratégia adota uma postura sistêmico-estrutural-funcional e conota sua importância na sistematização teórica do desenho curricular como dimensão do currículo e na dinâmica metodológica a partir da integração de seus componentes a partir de um perspectiva sociolaboral, que emergem das práticas educativo-transformadoras no contexto da instituição de ensino. Com base no Método Dialético Materialista, assumem-se para o desenvolvimento da pesquisa os seguintes métodos: Histórico – lógico, revisão documental, análise – síntese e indução – dedução.

Palavras-chave: desenho curricular, estratégia metodológica, abordagem científica, tecnológica e inovadora.

STRATÉGIE MÉTHODOLOGIQUE POUR LA CONCEPTION DES CURRICULAIRES DE LA SUJET FORMATION OUVRIÈRE DANS L'ENSEIGNEMENT SECONDAIRE DE BASE

Résumé

Dans le contexte actuel, où les nouveaux scénarios scientifiques, technologiques et innovants montrent un changement paradigmatique très significatif dans la conception des conceptions curriculaires, ils nécessitent de nouvelles stratégies qui favorisent la transformation curriculaire. En ce sens, une stratégie méthodologique est proposée comme instrument pour la mise en œuvre pratique de la conception curriculaire de la matière Éducation Ouvrière pour l'enseignement secondaire de base à partir d'une approche scientifique, technologique et innovante. Son objectif général est de faciliter aux principaux gestionnaires et acteurs du processus pédagogique, dans l'enseignement secondaire de base, la mise en œuvre pratique de la conception curriculaire de la matière Éducation ouvrière, à partir d'une approche scientifique, technologique et innovante, qui favorise la performance socio-travailleuse. des étudiants, pour résoudre des problèmes de la vie quotidienne, dans les différents contextes socio-professionnels dans lesquels ils coexistent. La logique théorico-argumentative utilisée dans la construction de la stratégie adopte une position systémique-structurale-fonctionnelle et connote son importance dans la systématisation théorique de la conception curriculaire en tant que dimension du curriculum et de la dynamique méthodologique à partir de l'intégration de ses composantes à partir d'un perspective socio-travail, qui émergent des pratiques éducatives-transformatrices dans le contexte de l'établissement d'enseignement. Sur la base de la méthode dialectique matérialiste, les méthodes suivantes sont utilisées pour le développement de la recherche : historique – logique, revue documentaire, analyse – synthèse et induction – déduction.

Mots clés : conception curriculaire, stratégie méthodologique, approche scientifique, technologique et innovante.

INTRODUCCIÓN

El mundo actual, en la cual se enfatiza en la calidad de la educación como soporte para el desarrollo de aprendizajes más eficientes por los educandos, en el que la ciencia, la tecnología y la innovación, contribuyen a un adecuado desempeño en este complejo y cambiante contexto, en el que las influencias socioeducativas y la diversidad del conocimiento adquirido como resultado de las experiencias acumuladas en la interacción con problemas de índole laboral, relacionados con los procesos industriales, económicos, sociales y la prestación de servicios, propias del contexto en el que se desarrollan o conviven, necesitan desarrollar capacidades para el aprendizaje permanente.

Lo anterior implica, que el diseño curricular de la asignatura Educación Laboral, en la educación Secundaria Básica, se reorganice y estructure de forma tal que posibilite el desarrollo de vías y mecanismos en los educandos para que logren aprender a aprender, y, más concretamente, aprender a aprender, a partir de su interacción directa con el quehacer cotidiano y los problemas sociolaborales que en él se manifiestan, aspecto que realza el valor significativo de ese aprendizaje.

La misión de la estrategia metodológica es proyectar, implementar y evaluar el diseño curricular de la asignatura Educación Laboral en la Educación Secundaria Básica, desde un enfoque científico, tecnológico e innovador, que favorezca el desempeño sociolaboral de los educandos, para la solución de problemas de la vida cotidiana, en los diversos contextos sociolaborales en los que conviven y se desarrollan.

Su objetivo general estratégico es facilitar a los principales gestores y actores del proceso pedagógico, en la educación Secundaria Básica, la implementación práctica del diseño curricular de la asignatura Educación Laboral, desde un enfoque científico, tecnológico e innovador, que favorezca el desempeño sociolaboral de los educandos, para la solución de problemas de la vida cotidiana, en los diversos contextos sociolaborales en los que conviven.

Metodología

Estrategia metodológica para el diseño curricular de la asignatura Educación Laboral en la educación Secundaria Básica

Se comparte la definición de estrategia de Valle Lima (2012), el que la concibe como el “conjunto de acciones secuenciales e interrelacionadas que partiendo de un estado inicial (dado por el diagnóstico), permiten dirigir el paso a un estado ideal, consecuencia de la planeación”. (p.157); y a la estrategia pedagógica como “el conjunto de acciones secuenciales e interrelacionadas que partiendo de un estado inicial y considerando los objetivos propuestos permite dirigir y organizar de forma consciente, e intencionada (escolarizada o no) la formación integral de las nuevas generaciones”. (p.159).

Ambas definiciones son asumidas por el autor de esta tesis, al considerar la estrategia metodológica como un proceso organizativo planificado e interrelacionado, cuya estructura y contenido giran en torno al alcance de propósitos a corto, mediano y largo plazos, definidos en sus objetivos: estratégico, de las etapas estructurales y de las acciones; demarcando métodos, procedimientos, recursos (humanos, económicos, y materiales), responsables y participantes, espacios o escenarios de actuación, así como las formas o vías de implementación, seguimiento, evaluación y control, que garantizan el cumplimiento de su misión.

La estrategia metodológica es el instrumento para la implementación práctica del diseño curricular de la asignatura Educación Laboral para la educación Secundaria Básica desde un enfoque científico, tecnológico e innovador. Se constituye en una forma concreta de expresar el sistema de relaciones de los componentes estructurales del diseño curricular.

La estrategia metodológica está estructurada en cinco etapas: diagnóstico y sensibilización, planificación, capacitación, ejecución, y evaluación. (Figura 1). Cada etapa responde a un objetivo específico, y se estructura en un conjunto de acciones que respaldan su cumplimiento.

Figura 1

Estrategia metodológica del diseño curricular de la asignatura Educación Laboral en la Educación Secundaria Básica

A continuación, se describen y caracterizan las etapas de la estrategia metodológica:

Etapas I: Diagnóstico y sensibilización

Su objetivo es identificar las potencialidades y debilidades del proceso pedagógico para la implementación del diseño curricular de la asignatura Educación Laboral en la Educación Secundaria Básica, desde un enfoque científico, tecnológico e innovador, así como planificar el sistema de acciones para su concreción.

Esta es una de las etapas más importantes. De su instrumentalización, dependen los resultados de la implementación del diseño curricular.

El diagnóstico abarca, no sólo el proceso pedagógico, sino también los sujetos implicados en él. En estos últimos se incluyen las agencias y los agentes comunitarios, que junto con la escuela tienen la responsabilidad de ejecutar acciones de contenido formativo para los educandos.

Es muy importante disponer de información acerca de la formación y la preparación que tienen los docentes de la asignatura Educación Laboral, el dominio de los contenidos de los materiales o recursos metodológicos y didácticos de la asignatura, el desarrollo de los conocimientos, las habilidades y los valores esencialmente de contenido laboral, que poseen los educandos, las características sociales, económicas y culturales, no sólo de la comunidad escolar, sino también de la comunidad familiar en la que se desarrollan y conviven los educandos, las tradiciones culturales de los enclaves comunitarios, los escenarios o contextos físicos socioeducativos en los cuales pueden

ejecutarse actividades prácticas o aplicar conocimientos, habilidades, y estrategias a la solución de problemas de la vida cotidiana de los educandos, entre otros aspectos de interés estratégico.

En paralelo, se precisa también, realizar acciones de sensibilización con todos los actores y gestores del proyecto, para lograr mayores niveles de compromiso y responsabilidad individual y social.

Para la realización del diagnóstico es necesario disponer de recursos instrumentales de carácter empíricos, que en forma de instrumentos, viabilicen la recopilación de toda la información necesaria e imprescindible, para identificar las principales potencialidades y debilidades que tiene la escuela para la implantación del diseño curricular de la asignatura.

Lo anterior es elemental para organizar y planificar las acciones tendentes a modificar el estado actual de implementación del diseño curricular de la asignatura Educación Laboral, con objetivos o propósitos bien delimitados para transitar al estado deseado, y con ello alcanzar la misión de la estrategia metodológica como instrumento práctico del citado diseño curricular. De ahí la importancia vital de esta etapa. Todos los elementos identificados como debilidad son abordados como barreras que limitan su alcance general.

Si bien la estrategia metodológica se caracteriza por tener un carácter flexible, ello no significa improvisación o espontaneidad. La flexibilidad conjuga prioridades primarias y secundarias, pero siempre identificadas como debilidades que deben enfrentarse para alcanzar estadios superiores de desarrollo en la formación integral de los educandos, sobre todo en su desempeño sociolaboral para solucionar problemas de la vida cotidiana, en los enclaves en los que viven y se desarrollan.

Identificar lo potencial en el diagnóstico, presupone asumirlos como oportunidades, que desde la dirección estratégica, pueden asegurar favorables resultados.

Cobra relevancia, en el proceso de diagnóstico, la identificación del nivel de preparación que poseen los profesores de la asignatura y otros actores del proceso, para la implementación del diseño curricular de la asignatura, pues comprender el alcance de la asignatura, su estructura didáctica y metodológica y el papel que juega en el proceso formativo de los educandos es vital para el logro de los objetivos generales planteados a su diseño curricular.

De igual significación, resulta, el diagnóstico a los educandos, enmarcado principalmente en el sistema de conocimientos que dominan de grados precedentes, las habilidades formadas, o en proceso de formación o de automatización, así como las actitudes que asumen ante los diversos fenómenos que enfrentan en su sistema de relaciones con el medio y con los otros, siempre desde la perspectiva, científica, tecnológica y de innovación.

Etapa II: Planificación

La información que aportan los instrumentos, los recursos, los medios y los métodos empleados para el diagnóstico posibilita identificar las potencialidades y las necesidades. Estas últimas se jerarquizan según prioridades. Los gestores y actores del proceso, tienen participación protagónica en la ejecución del proceso de diagnóstico. Tienen poder para tomar decisiones en la determinación de las prioridades, y la estructuración, organización y planificación de las acciones que modifican el estado actual. No se trata de imponer decisiones, se trata de colegiar acciones para obtener mayor nivel de compromiso y responsabilidad individual y colectiva.

Se trata de nuclear alrededor de la escuela, como principal institución cultural y social del barrio, a todas las agencias y agentes comunitarios, para en unidad con sus directivos, docentes, especialistas, educandos y familias se alcancen los objetivos y las metas comprometidas, con indicadores de eficiencia siempre en ascenso, como sinónimo de una educación de calidad.

Los principales órganos de dirección y metodológicos de la institución educativa son escenarios para la organización, la planificación, y el análisis de los resultados de todos los procesos relacionados con la implementación del diseño curricular de la asignatura Educación Laboral, por el rol significativo que tiene en la formación de los educandos y en particular en su desempeño sociolaboral para enfrentar y dar solución a los diversos y complejos problemas de la vida cotidiana en la que conviven y se desarrollan. Ello es precedente de formación innovadora y creativa, de actitud ante la vida, y ventana abierta a la formación vocacional y la orientación profesional

Atención particular merece el tiempo dedicado a la proyección de las acciones para el cambio, la transformación o la modificación de la situación actual del diseño curricular de la asignatura. Es preciso, no sólo prever desde la planificación las tareas, sino también los posibles resultados, el tiempo, los participantes, los responsables, los recursos, los escenarios o contextos, y las vías de control y evaluación.

Hay que prever desde el sistema de planificación acciones cuyo principal contenido esté relacionado con la familiarización de los directivos y docentes, del contenido teórico y metodológico del diseño curricular de la asignatura Educación Laboral en la educación Secundaria Básica, utilizando las diversas variantes, formas, o vías del sistema de trabajo metodológico.

De lo anterior depende el resultado general de la implementación del diseño curricular de la asignatura Educación Laboral en la educación Secundaria Básica, y del alcance general del objetivo de esta investigación pedagógica.

Etapa III: Capacitación

Esta etapa tiene como objetivo: capacitar a directivos y docentes en el contenido teórico y metodológico del diseño curricular de la asignatura Educación Laboral en la educación Secundaria Básica desde un enfoque científico, tecnológico e innovador, para su implementación en las

instituciones educativas.

Una etapa muy importante, trascendente y necesaria. El éxito de la implementación del citado diseño curricular depende del nivel de información y conocimientos científicos, teóricos y metodológicos del que se apropien los miembros de las estructuras de dirección y metodológicas de las escuelas, y por encima de todo, del colectivo de docentes que imparte la asignatura. Del nivel de comprensión de la estructura del diseño y del sistema de relaciones que se establece entre cada uno de los elementos que lo conforman dependen los resultados formativos de los educandos para la solución de problemas de la vida cotidiana en los contextos en los cuales se desarrollan.

La preparación de los directivos y docentes no se enmarca sólo en lo explicado anteriormente. Es necesario que conozcan la estructura y el contenido de los materiales normativos y metodológicos elaborados como recursos instrumentales para la implementación del diseño curricular de la asignatura en cuestión: programa, orientación metodológica, libro de texto y cuaderno de trabajo; siempre desde la perspectiva dialéctica del desarrollo de las ciencias, la tecnología y la innovación. El acelerado desarrollo científico-técnico de la vida contemporánea provoca rápida obsolescencia de la información, lo que exige del docente, un nivel de actualización permanente. Una actitud que también debe impregnarse en los educandos.

La principal vía de capacitación sigue siendo la auto preparación del docente, sin embargo, es preciso organizar y planificar acciones de preparación colectiva o grupal, sobre todo para transmitir información acerca de los fundamentos teóricos y metodológicos del diseño curricular de la asignatura Educación Laboral. Espacios en los cuales los docentes intercambien, reflexionen, discutan y analicen estos preceptos para su comprensión, conjugando diversas formas o vías de realización del trabajo metodológico, incluyendo los talleres o actividades práctico-demostrativas. Estas últimas sirven de guía orientadora para el desarrollo de las clases y otras actividades curriculares dentro y fuera de la escuela.

La preparación de la asignatura, como forma de trabajo docente-metodológica, constituye también un elemento clave en la capacitación de los docentes. Ella permite penetrar las transformaciones de la asignatura desde una perspectiva anticipada que permite actualizar los contenidos desde un enfoque eminentemente científico, tecnológico y de innovación, así como la concepción didáctico-metodológica de la asignatura, con énfasis en la utilización de los recursos informáticos y audiovisuales, y el trabajo con la plataforma educativa CubaEduca.

Los talleres y seminarios metodológicos, con técnicas de participación, para el trabajo didáctico y metodológico en la preparación de los docentes, respaldan la producción de conocimientos, experiencias y valores para la reflexión grupal, con una perspectiva participativa y de intercambio como forma avanzada de cooperación didáctica.

El método “resolución de problemas técnicos” debe ocupar espacios en las diversas acciones que se asuman para la preparación de los docentes. Es un método universal esencial para trazar el

camino didáctico del desempeño profesional del docente en el acto pedagógico de la clase u otra actividad curricular, particularmente: el trabajo en brigadas, la visita a centros de producción y los servicios y la excursión.

En todos los casos, las acciones de capacitación profundizan en las variantes o maneras de controlar la efectividad del diseño curricular a través de la evaluación académica, en sus diversas formas de aplicación. Sin dudas la aplicación práctica de los conocimientos, la aplicación de las habilidades y las estrategias, y las actitudes y los comportamientos ante situaciones de la vida cotidiana, seguirá siendo una de las más significativas variantes de evaluación.

Etapa IV: Ejecución

Su principal objetivo es desarrollar las acciones contenidas en la estrategia metodológica para la implementación del diseño curricular de la asignatura Educación Laboral en la educación Secundaria Básica desde un enfoque científico, tecnológico y de innovación.

Su principal característica está en el cumplimiento de lo planificado y aprobado en las reuniones de los órganos de dirección y técnico-metodológico. Es una etapa muy dinámica, que genera transformaciones y cambios; algunos muy perceptibles a corto plazo y otros que precisan de mayor tiempo.

Se pueden generar niveles de flexibilidad en la ejecución de algunas acciones planificadas, siempre que no se desvirtúen del objetivo estratégico previsto. Esta es una característica de la etapa que se relaciona directamente con los resultados que se van obteniendo en el proceso de transformación del proceso pedagógico, y en los sujetos participantes como gestores o actores del mismo.

El trabajo en equipo es, sin dudas, una de las mayores fortalezas de esta etapa, sin restar importancia a la responsabilidad y al compromiso individual.

El registro de sistematización de la experiencia juega un rol esencial en la etapa. Da la posibilidad de hacer apuntes, tomar notas, hacer fotos, videos, escribir testimonios, recoger opiniones, valoraciones, etc. como evidencias del desarrollo del proceso y los sujetos involucrados. Estas son valiosas fuentes de información para la realización de informes valorativos o críticos de la implementación del diseño curricular de la asignatura Educación Laboral; de cuyo análisis surgen modificaciones o transformaciones para la proyección o la planificación de acciones a futuro. Son también fuentes de información que evidencian la marcha del proceso de implementación y validan su desarrollo.

La aplicación de la guía de observación a clases y otras actividades curriculares, (adaptada para el desarrollo de las actividades docentes de la asignatura) juega un papel extraordinario porque centra la atención en la observación de aspectos medulares o esenciales del desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje de la asignatura, que proporciona muchísima información de valor

didáctico-metodológica para la proyección de acciones de preparación para los docentes, o el perfeccionamiento de la organización y la planificación de acciones formativas en las instituciones comunitarias.

En esta etapa los directivos y docentes tienen la oportunidad de observar de manera directa a los educandos en la aplicación de los conocimientos, las habilidades y los valores en la solución de problemas de la vida cotidiana.

Etapa V: Evaluación

La evaluación, si bien se prevé como una etapa de cierre, ella está presente en todas y cada una de las etapas anteriores y en cada una de las acciones que las integran. La evaluación informa del cumplimiento de los objetivos o propósitos a corto, mediano o largo plazos. Es un instrumento o herramienta catalizadora de la calidad o la eficiencia del trabajo realizado. Cuando se realiza de manera consiente, apunta a identificar, no sólo lo positivo, sino también aquellos elementos que frenan o distorsionan el resultado.

Su principal objetivo es valorar la efectividad de la estrategia metodológica para la transformación del diseño curricular asignatura Educación Laboral en la educación Secundaria Básica desde un enfoque científico, tecnológico e innovador.

En esta etapa se evalúa la efectividad o pertinencia de la estrategia, al analizar lo registrado, como resultado de la aplicación de un conjunto de instrumentos, métodos, medios y herramientas con ese propósito, algunos del nivel empírico y otros del nivel teórico.

En el proceso de evaluación de la efectividad de la estrategia metodológica es preciso hacer análisis comparativos entre el estado inicial y el estado final del proceso evaluado. Ello permite hacer valoraciones justas y razonables, siempre sobre bases objetivas, que se delimitan en las dimensiones y los indicadores definidos.

Por el carácter cualitativo de esta investigación, las dimensiones y los indicadores para evaluar la efectividad de la estrategia como instrumento de implementación del diseño curricular penetra las principales transformaciones cualitativas del proceso y de los sujetos, así como el nivel de satisfacción de docentes, educandos, familias y agentes y agencias comunitarias.

Es vital, la evaluación de los impactos, identificados en aquellos eventos, sucesos o acontecimientos más trascendentes en los cuales los gestores y los actores del proceso de implementación del diseño curricular de la asignatura hayan tenido relevancia significativa, con trascendencia en la vida social o económica al nivel personal o social.

El contenido estructural de las etapas de la estrategia metodológica se expone de manera independiente sólo para un estudio de naturaleza científico-investigativo. En la práctica socio-pedagógica de la escuela, ellas, las etapas, están estrechamente relacionadas y coexisten en una

constante simbiosis de relaciones dialécticas que le otorgan dinamismo ecológico y contextual.

Tal manifestación de unidad y relaciones otorgan a la estrategia, como herramienta para la implementación del diseño curricular de la asignatura Educación Laboral, una serie de características identitarias. Entre las más significativas:

- **Carácter sistémico:** las etapas establecen nexos y relaciones entre sí. Se presuponen y se complementan. Determinan la relación entre lo general y lo particular del diseño curricular.
- **Carácter flexible:** permite la realización de adecuaciones y reajustes a las acciones de la estrategia, con cierta flexibilidad que permita adaptarse a las nuevas condiciones en constante desarrollo y transformación, teniendo en cuenta el contexto sociolaboral en el que se desarrollan los educandos y los cambios que se proporcionan desde la ciencia, la tecnología y la innovación, siempre que no se desvirtúe el objetivo estratégico general.
- **Carácter contextualizado:** ofrece la posibilidad de que los protagonistas principales asuman la realidad que ofrece el desarrollo económico y social del contexto en el que transcurre el acto educativo.
- **Integrador:** concibe la interrelación activa de todos los gestores y actores del proceso, en unidad con las instituciones culturales, económicas y sociales del entorno, en función de formar a los educandos para resolver los problemas de la vida cotidiana, en sus enclaves de formación y desarrollo.
- **Carácter desarrollador:** el enfoque científico, tecnológico e innovador es el eje vertebrador del diseño curricular de la asignatura, para proporcionar una base sólida de conocimientos científicos y tecnológicos a los educandos, para enfrentar los desafíos del mundo contemporáneo desde la perspectiva de la innovación y la creatividad.

En resumen, la estrategia metodológica permite implementar el diseño curricular de la asignatura Educación Laboral en la educación Secundaria Básica desde un enfoque científico, tecnológico e innovador, para lograr la superación profesional de los docentes, así como la formación integral de los educandos, en unidad del conocimiento científico, tecnológico e innovador y el desempeño sociolaboral de los educandos, que propicie la solución de problemas en los diferentes contextos en que se desarrollan o conviven.

Análisis y discusión de resultados

El trabajo desarrollado por los docentes implicados en la puesta en práctica del diseño curricular de la asignatura Educación Laboral, es esencial para evaluación de la estrategia metodológica, por lo que se indagó el criterio de los mismos mediante el intercambio permanente, el seguimiento a los resultados del proceso de enseñanza-aprendizaje, así como la observación directa del desempeño de los docentes en la implementación del diseño curricular y la utilización de métodos

y técnicas de investigación.

Una vez concluido la fase de experimentación del diseño curricular de la asignatura Educación Laboral en la educación Secundaria Básica, se aplicó la técnica del PNI (Positivo, Negativo e Interesante) a la totalidad de los docentes implicados, obteniéndose como principales criterios los siguientes:

De un total de 81 criterios, 66 constituyeron positivos, destacándose los relacionados con:

- La preparación del personal docente que intervino en el desarrollo de las preparaciones metodológicas y de asignaturas, 33%.
- Calidad en la impartición de los temas metodológicos, 35.6%.
- Buen clima de trabajo, prevalecieron las relaciones humanas y de cooperación, 40.2%
- La atención directa a los docentes por la estructura municipal y provincial, 29.7%
- La calidad en el desarrollo de los cursos de posgrados, 46.3%.

Estos resultados evidencian el alcance de los objetivos y metas propuestas, con énfasis en la necesaria preparación de los docentes en el orden didáctico-metodológico y de contenido para la puesta en práctica del diseño curricular de la asignatura Educación Laboral desde un enfoque científico, tecnológico e innovador.

Como negativos, existieron un total de 15 criterios, los que estuvieron relacionados en mayor frecuencia con:

- El acceso de los docentes a cuentas de correo electrónico y acceso a internet, lo que impactó en la búsqueda actualizada del contenido y en el intercambio de información con directivos y especialistas de la asignatura que intervinieron en el desarrollo de las preparaciones metodológicas y el curso de postgrado, 21.7%.
- Las insuficientes materias primas e insumos para el desarrollo de las actividades prácticas como parte del proceso constructivo de artículos de utilidad social, 31.1%.
- La materialización de los convenidos con los agentes y agencias comunitarias para el desarrollo de actividades complementarias y del proceso educativo de la asignatura. 19.8%.
- El trabajo en RED, 22.8%.

Como elementos interesantes se plantearon un total de 31 criterios, entre los de mayor frecuencia se encuentran:

- Condiciones materiales logradas para el desarrollo de la preparación y del proceso docente (aula gráfica especializada, medios de enseñanza, taller de Educación Laboral, herramientas y medios de trabajo, el trabajo en subgrupo para el desarrollo del proceso docentes como forma de organización, el uso de los recursos tecnológicos y medios audiovisuales), 41.9%.
- El trabajo con las herramientas informáticas, CAD, 41.3%
- La participación de la universidad en la preparación de los docentes, 30.9%

Para obtener la valoración de los docentes acerca de la capacitación y dominio de los procedimientos para el diseño curricular de la asignatura Educación Laboral en la educación Secundaria Básica, antes y después de su puesta en práctica de la estrategia metodológica, se aplicó una encuesta. Para su procesamiento, se elaboró una base de datos en Excel y se empleó la siguiente escala: 1-Ninguna 2- Mala 3- Regular 4- Buena 5- Muy buena; la que fue empleada para calcular un índice general cuyos resultados se muestran a continuación y en los que se puede observar un avance entre los resultados antes y después de aplicada la estrategia. Los resultados iniciales se encontraban en 3.01, cuantificados entre regular y bien; mientras los resultados finales alcanzaron un índice de 4.60, entre bien y muy Bien. (Figura 2).

Figura 2

Resultado general de la Encuesta aplicada a los docentes.

Tanto los resultados anteriores, como el intercambio y la observación al proceso docente, permitieron constatar las siguientes fortalezas:

- Sustentos teórico metodológicos del diseño curricular de la asignatura Educación Laboral en la educación Secundaria Básica desde un enfoque científico, tecnológico e innovador.
- Participación de especialistas y docentes de la base.
- Corresponsabilidad de las estructuras de dirección municipal y provincial y su

vinculación con la UDG.

- Carácter asincrónico en la implementación de los cambios.
- Prioridad de la tarea.
- Aceptación de los docentes, directivos, educandos y familia.
- Participación de los agentes y agencias comunitarias.
- Actualización de los contenidos.
- Comprensión del cambio.

Como debilidades:

- Trabajo interdisciplinario.
- Fortalecimiento en la preparación de algunos docentes en la didáctica de la asignatura.
- Articulación entre las instituciones de la Red escolar.
- Estimulación a los docentes.
- Dominio por algunos docentes de la concepción metodológica de la asignatura.

Estos elementos han sido tenidos en cuenta para remodelar acciones durante el desarrollo del proceso, validando la importancia de la evaluación sistemática y constante. A partir de estos resultados se desarrollaron acciones encaminadas a:

- Fortalecer el intercambio entre los docentes y directivos implicados en la experimentación.
- Seguimiento a la puesta en práctica del diseño curricular de la asignatura Educación Laboral según el cronograma propuesto.
- Diseñar e implementar las acciones de capacitación en correspondencia con los resultados obtenidos durante la marcha del proceso. (Cursos de postgrado).
- Evaluación permanente de la puesta en práctica del diseño curricular de la asignatura Educación Laboral mediante la constatación de los resultados del aprendizaje y la calidad de la clase a través de comprobaciones de conocimientos y las guías de observación a clases.

CONCLUSIONES

La introducción de acciones estructuradas en etapas, a partir de los fundamentos teórico-metodológicos relacionados con las estrategias metodológicas, es resultado del trabajo coherente y sistemático para la preparación del personal docente de la asignatura Educación Laboral en la educación Secundaria Básica desde un enfoque científico, tecnológico e innovador.

Su implementación, responde a las necesidades didáctico-metodológicas y de contenido presentes en los docentes para el desarrollo del diseño curricular de la asignatura Educación Laboral, capaz de acceder al saber, saber hacer y saber ser desde modos de actuación desde bases científicas, tecnológicas e innovadoras presentes en los procesos productivos, inherentes al contexto de formación de los educandos, de manera que sobresale el papel del docente como mediador en el proceso de enseñanza-aprendizaje de la asignatura en correspondencia con sus necesidades, intereses y motivaciones.

Su puesta en práctica, permitió anticipar las necesidades teóricas-metodológicas de los docentes que se irán presentando en la medida en que avancen las etapas posteriores de la investigación, y cuáles serán las estrategias metodológicas para continuar analizando la presencia del enfoque científico, tecnológico e innovador en el diseño curricular, y qué nuevas acciones generan esas carencias.

La valoración sobre la estrategia metodológica es positiva, evidenciándose avances en todos los indicadores indagados. El resultado de la constatación de la implantación del diseño curricular de la asignatura Educación Laboral en la educación Secundaria Básica, corroboran la aceptación por los docentes de forma general y permitió identificar elementos necesarios a enmendar, lo cual reafirma la importancia de la experimentación en el proceso de elaboración de los materiales curriculares.

REFERENCIAS

Defago, A. E., Ithualde, R. E. (2018). El Diseño Curricular de Química del Ciclo Superior de la Educación Secundaria en la provincia de Buenos Aires, Argentina: una posible lectura para las aulas. *Revista Eureka sobre Enseñanza y Divulgación de las Ciencias*, 15(1), 120301-120316.

<https://www.redalyc.org/journal/920/92053414008/92053414008.pdf>

Instituto Central de Ciencias Pedagógicas (2011). *Bases generales para el perfeccionamiento del sistema nacional de educación*. Impresora Gráfica del MINED 19. C. de la Habana.

Instituto Central de Ciencias Pedagógicas: (2020). *Propuesta para la transformación de las instituciones y modalidades educativas*. La Habana: Pueblo y educación.

Juanes Caballero, I. (2022). Metodología para el diseño curricular en el III perfeccionamiento del Sistema Nacional de Educación. *Varona. Revista Científico Metodológica*, (75).

http://scielo.sld.cu/scielo.php?pid=S1992-82382022000200017&script=sci_arttext

Milián Díaz, Y., Valdivia Sardiñas, M. Á. (2016) Las Estrategias Curriculares en la formación profesional pedagógica del Licenciado en Educación Matemática-Física. *Atenas*, 3(35), 80-95. <https://www.redalyc.org/journal/4780/478055145006/478055145006.pdf>

Ministerio de Educación (2014). *Unidad de Formación Nro. 5 "Estrategias Metodológicas para el Desarrollo Curricular"*. Cuadernos de Formación Continua. Equipo PROFOCOM. La Paz, Bolivia.

Molina, C. L., Montenegro, G. (2023). La ESI en la formación inicial: Reflexiones situadas sobre un proceso de análisis de los diseños curriculares de los profesorado de educación secundaria. *Educación, formación e investigación*, 9(14), 69-82. <https://revistas.unc.edu.ar/index.php/efi/article/view/41015>

Piña López, L. E., & Senior Naveda, A. (2020). Estudio de la ciencia, tecnología e innovación desde perspectivas multitécnicas. *Revista de Ciencias Sociales*. <https://repositorio.cuc.edu.co/handle/11323/7064>

Valle Lima, A. (2012). *La investigación pedagógica. Otra mirada*. La Habana: Editorial Pueblo y Educación. https://www.academia.edu/download/55246727/LIBRO_1_para_TEMA_4_SEMINARIO_DE_INVESTIGACION-1.pdf

Contribución Autoral

Autor Principal: Desarrolló la totalidad del trabajo desde la selección de la bibliografía, la recolección de datos, la redacción del artículo y la discusión de los resultados con el manejo de datos